

**BOSHLANG'ICH SINIF TEXNOLOGIYA TA'LIMI DARSLARIDA TABIIY
MATERIALLARDAN BUYUMLAR TAYYORLASHNI O'RGATISHNING MAZMUN VA
MOHIYATI**

Alimova Mashxuraxon Ravshanbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360965>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich sinf texnologiya darslarida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish orqali ta'lim tizimini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaol o'qitish metodlari, robototexnika va boshqa innovatsion yondashuvlarning texnologiya darslariga integratsiyalashuvi tahlil qilinadi. Innovatsiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning kreativ fikrlashi, amaliy ko'nikmalari va mustaqil ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirishda o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: inovatsion texnologiyalar, mustaqil fikr, usullar, texnologiya fani, o'quv-tarbiya jarayon, o'qituvchi, o'quvchilar, animatsiya.

Аннотация.

Данная статья посвящена вопросам развития системы образования за счет эффективного использования инновационных технологий на уроках технологии начальных классов. В статье анализируется интеграция современных информационно-коммуникационных технологий, интерактивных методов обучения, робототехники и других инновационных подходов в технологические классы. Рассматриваются возможности развития у учащихся творческого мышления, практических навыков и навыков самостоятельной работы посредством применения инноваций. Также подчеркивается необходимость повышения цифровой грамотности педагогов и обеспечения их современными педагогическими технологиями в повышении эффективности обучения.

Ключевые

слова: инновационные технологии, независимое мышление, методы, наука о технологиях, учебно-воспитательный процесс, учитель, ученики, анимация.

Annotation.

This article is devoted to the development of the education system through the effective use of innovative technologies in primary school technology lessons. The article analyzes the integration of modern information and communication technologies, interactive teaching methods, robotics and other innovative approaches into technology classrooms. The possibilities of developing students' creative thinking, practical skills and independent work skills through the use of innovations are considered. It also highlights the need to improve teachers' digital literacy and provide them with modern pedagogical technologies to improve learning efficiency.

Keywords:

innovative technologies, independent thinking, methods, science of technology, educational process, teacher, students, animation.

Tabiiy materiallar bilan ishlash jarayonida texnologiya ta'limi va tarbiyasi vazifalari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin :

❖ o'quvchilarni tabiatdagi, tevarak-atrofdagi narsa va voqealarga estetik munosabatni tarkib toptirish, ularda go'zallikni his qila bilishga, tushunishga hamda shu his va tushunchalarni hayotga tatbiq etishga o'rgatish;

❖ muntazam va maqsadga muvofiq ravishda ko'rib-idrok qilishni, rang sezishni, kompozitsion madaniyatni, fantaziyani ko'rish orqali tasavvur qilish va kombinatsiyalashni, ijodiy vazifalarni aniq obrazlarda hal qilishni tarbiyalash;

❖ tabiiy materiallar bilan ishlashni o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishtirish;

❖ ularda tabiatga nisbatan emotsional idrok, ijodiy qobiliyat, did, tasavvurni, estetik va emotsional sezgirlikni o'stirish;

❖ turli tabiiy materiallardan rang-barang o'yinchoqlar va ko'rgazmalar yasashga o'rgatish;

❖ tabiiy materiallar asosida ishlash asnosida ularda ijodiy texnik malakalarni rivojlantirish.

Tabiiy materiallar bilan ishlash mashg'ulotlarning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarga estetik, badiiy va ijodiy tarbiya berishdir. Estetik tarbiya – bu o'quvchilarni hayotdagi, tabiatdagi, san'atdagi kishilarning munosabatlardagi go'zallikni to'liq idrok etish qobiliyatini tarbiyalash va go'zallik qonunlari asosida ijod etishga o'rgatishdir. Zotan, go'zallik bolaning aqliga, qalbiga, irodasiga ta'sir qilib, ma'naviy dunyosini boyitadi.

Hozirgi vaqtda maktabning asosiy vazifalardan biri o'quvchilarga borliqni faqat ijodiy o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj va qobiliyatini shakllantirishgagina emas, balki go'zallik qonunlari asosida borliqni qaytadan ko'rish hissini tarbiyalash hamdir.

Jamiyatimizning har bir kishisi qaysi sohada ish olib borayotganligidan qat'iy nazar, go'zallik va nafislikni ko'ra olish va tushuna bilishi kerak. O'quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalash maqsadida o'qituvchi mehnat darslarida ularga tabiatdagi go'zallikni, shakl va ranglarning turli-tumanligini ko'rsatadi. Bolalarga quvonch, hayajon baxsh etgan tabiat go'zalliklari so'z bilan tasvirlab bo'lmay rang birikmalari shaklida uzoq vaqtlargacha ularning xotirasida qoladi.

Manzara, daraxtlar, barglar va gullarning o'ziga qarab rasmini chizish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish orqali bolalar tabiatga ko'proq qiziqadigan bo'ladilar. Bunday darslar bolalarga dunyoni keng va atroflicha ko'ra olishga, shuningdek, ko'rish orqali olgan taassurotlari doirasini kengaytirishga, atrof-borliq haqida aniq va to'liq tushunchalar hosil qilishga yaqindan yordam beradi.

Texnologiya ta'limi dasturida o'quvchilar mehnat darslarida egallashi lozim bo'lgan ilmiy-texnik bilimlarning, mehnat ko'nikmalarini va malakalarini hajmi hamda mazmuni belgilab beriladi.

Dasturda jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida yoshlarga mehnat ta'limi berish orqali ularni tarbiyalash sohasida qo'yilgan maqsad va vazifalar o'z ifodasini topadi. Texnologiya ta'limi dasturi o'quv rejasi asosida ishlab chiqiladi. Texnologiya ta'limi o'qituvchisi o'zining kundalik faoliyatida bu dasturga amal qiladi va uning bajarilishi majburiy hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda o'qituvchi o'quv dasturiga mahalliy sharoitni hisobga olib ma'lum o'zgarish kiritishi mumkin. Bu borada bir qancha talablar hisobga olinishi lozim. Dasturning mazmuni didaktik prinsiplarga to'la-to'kis javob berishi, ilmiy mafkuraviy jihatdan puxta bo'lishi, murakkabligi ortib borishi hisobga olingan holda va mehnat ta'limining tanlagan didaktik tizimiga muvofiq ravishda muayyan izchillikda bayon qilinishi turmush tajribasi bilan bog'langan bo'lishi kerak.

Mehnat malaka va ko'nikmalari bilan qurollantirish o'quvchilarni tarbiyalash hamda ularni bo'lajak amaliy faoliyatga tayorlashda mehnat malakalari va ko'nikmalari katta rol o'ynaydi. Quyi sinf o'quvchilariga texnologiya ta'limida ko'rsatilgan mavzular mazmunini yetkazib berish vazifalaridan biri o'quvchilarda bir qator mehnat malakalari va ko'nikmalarini shakllantirishdir. Mehnat malakalari va ko'nikmalari ta'lim jarayoni natijasi bo'libgina qolmay, ma'lum topshiriqni bajarish su'rati va aniqligiga rioya qilishdir. Aks holda bajarilayotgan ish qo'pol chiqishi mumkin.

Mehnat harakatlarining mukammalashuvi dars jarayonida maxsus mashqlar ta'sirida yuzaga keladi. O'quvchining ongli, ayrim harakatga alohida e'tibor va ishlarni birlashtirish jarayoniga yo'llangan bo'ladi.

Malaka - mavjud bilimlari asosida o'zgargan yoki yangi sharoitlarda shaxsning faoliyatni samarali bajarishga qobiliyati hisoblanadi. Malaka – bu bilimlar yordamida mavjud axborotlarni tushunib olish, maqsadga erishish rejasini tuzish, faoliyat jarayonini boshqarish va nazorat qilish

qobiliyatidir. Malaka – bu faoliyatning mashq qilishlar jarayonida yetilgan, mujassamlashgan tajribadir.

Oddiy malakalar yetarlicha mashq qilinganda avtomatlashtirilishi mumkin va ko'nikmalarga aylanadi. Dars jarayonida berilgan topshiriqlarni tez va aniq bajarish, mashq qilish tufayli tarkib topgan ko'nikma yoki bu ma'lum miqdordagi mashq va usullar bajarilganda ko'nikmadan sakrab o'tish degan ma'noni anglatadi.

Shuning uchun mazkur ko'nikma agarda malakani yuzaga keltirishni nazarda tutgan mashq va usullar to'g'ri tuzilgan bo'lsa u to'g'ri malakaga aylanishi mumkin. Biroq malakaning takomillashuv darajasi o'qitishning turli bosqichlarida turlichadir. Uning strukturasi ham o'zgaruvchandir. Mashqlar jarayonida o'quvchilar bajarilayotgan harakatlar murakkablashib borgan sari, asta-sekin oddiy malakalarning murakkab malakalarga birlashuvi sodir bo'ladi.

Mehnat malaka va ko'nikmalarni shakllantirish quyidagicha asosiy bosqichlardan tarkib topadi.

- a) boshlang'ich tushuncha.
- a) mehnat harakatlarini sinov uchun bajarish.
- v) ish harakatlari.
- g) yakun chiqarish.

Boshlang'ich sinflarda texnologiya ta'limi darslarida ko'rsatilayotgan harakat maqsadga muvofiq, barcha munosabatlarda ham namunali bo'lishi kerak. O'qituvchi o'quvchining e'tiborini harakatning eng asosiy ahamiyatli tomoniga qaratishi, boshqa harakatni emas, aynan shu harakatning maqsadga muvofiqligini asoslashi, ularni o'quvchilar ongli egallashiga erishishi lozim. Shuning uchun ko'rsatish doimo qisqa tushuntirish bilan birga boradi.

Mavzuga oid ko'rgazma qurollarni namoyish qilish o'quvchilar tomonidan faol idrok etilishini ta'minlash kerak. Faollik tafakkur faoliyatida hamda ko'rsatilayotgan narsani idrok etishda ish hajmi miqdorining ko'payishida ifodalanadi.

Namoyish etilayotgan barcha ko'rgazma qurollar har bir o'quvchiga yaxshi ko'rinishi kerak.

Mehnat malakalari va ko'nikmalarini shakllantirish jarayonidagi mashqlar mehnat malakalari va ko'nikmalarini shakllantirishga mo'ljallangan mashqlar faqat vaqtga ko'ra taqsimlanganda hamda ma'lum tizim asosida o'tkazilgandagina ijobiy natija beradi.

Mashqlar tizimi quyidagi asosiy talablarni o'z ichiga oldadi.

1. Mashqlarning materiali qiyinlikni oshib borishini nazarda tutgan holda joylashtirish lozim.
2. Keyingi materialning hammasi to'liq tarzda oldingi materialga asoslanishi lozim.
3. Mustaqillik darajasi ortib borilishi kerak.

Mehnat malakasi muvaffaqiyatli bo'lishi bir qator shartlarga bog'liq. O'quvchi o'z faoliyatini mustaqil rejalashtirmas ekan, uning malakasi hech qachon to'liq bo'lmaydi. Nazoratning yo'qligi ko'pincha xato va nuqsonlarning mashqlar jarayonida ortib borishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida yetilmagan harakat va usullarning shakllanishiga sabab bo'ladi.

Boshlang'ich sinfda texnologiya ta'limidan amaliy ishlar. Texnologiya ta'limi darslarida o'quvchilar ijtimoiy ishlab chiqarish mehnatiga tayyorlashning ilk bosqichlarini o'rganadilar. Birinchi sinfda o'quvchilar eng avvalo faqat dars mashg'ulotlaridagina emas, balki boshqa darslarda ham to'qnash keladigan materiallar bilan tanishadilar. Qog'oz va karton bilan ishlash, gazlamaga dastlabki ishlov berish, turli materiallar bilan ishlash, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish hamda uy ro'zg'or mehnati va shu kabilar bilan tanishadilar. Amaliy ishlar jarayonida o'quvchilarda mehnatsevarlik, materiallarni tejamli sarflash, mehnatga ijodiy yondashish, tabiatga ehtiyotkorli bilan munosabatda bo'lish, mehnat madaniyatini tarbiyalash, ularga ayrim kasblar haqida tushunchalar berib boriladi.

O'quvchilarga mehnat tarbiyasi berishni asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarga materiallarga ishlov berish ko'nikmalarini hosil qilish va ularga shunga muvofiq bilimlarni berishdir.

Bu ish birinchi sinfdan boshlab bosqichma-bosqich amalga oshirib boriladi, chunki o'quvchilar hali eng oddiy buyumlarni tayyorlash operatsiyalarini eslab qolishga qodir emaslar.

Hosil qilingan ko'nikmalar takror mashq qilish natijasida takomillashib boradi. Xatoga yo'l qo'ymaslik uchun o'quvchilarni o'z-o'zini nazorat qilishga odatlantirish lozim. Topshiriqlarni bajarish jarayonida yo'l qo'yilgan xatolarni o'zlari topib uni tuzatmagunlaricha hamda bajarilgan ishlarning to'g'riligiga ishonch hosil qilmagunlaricha o'quvchilardan ishni qabul qilmaslik lozim.

Amaliy topshiriqlarni bajarish jarayonida yangi ko'nikma va malakalar hosil qilinadi. Buning uchun qo'l asboblardan foydalanishning o'ziga xosligini, materiallarni xususiyatini, yasalayotgan buyumlar xususiyatini bilish katta ahamiyat kasb etadi.

Buyumni tayyorlash usullarini o'qituvchi sinf doskasiga osib qo'yilgan yo'llanma xaritasidan yoki texnik vositalardan foydalanib ko'rsatadi. Shundan so'ng u ishni bajarish tartibi va usullariga tegishli savollarni berib, materialni takrorlaydi va buyumni o'quvchilar bilan tayyorlashga o'tadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, texnologiya ta'limidan amaliy ishlar tuzilishi quyidagi tartibda olib boriladi.

1. O'quvchilar oldiga bajariladigan topshirig'ining maqsadi va mavzusini qo'yish:
 - a) Darslarda bajarishga mo'ljallangan buyum yoki ish o'quvchilar hayotida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash;
 - b) Belgilangan ishni yaxshi bajarish uchun qanday yangi bilim va ko'nikmalarni egallashi lozimligini ko'rsatish.
2. Ish o'rni, asbob uskuna, material, namuna, doskadagi chizmalarni tayyorligini tekshirish ishni yaxshi va uyushgan holda tashkil etishga yordam beruvchi qonun qoidalarni eslatish.
3. Bajariladigan mehnat vazifalarni oldindan rejalashtirish:
 - a) namuna, qism va detallar miqdorini tahlil qilish, kerakli materiallarni, berilgan o'lchovlarni tayyorlash;
 - b) buyum tasviri va uning detallarini namunadan tanish, tushunish, barcha o'lchovlarni va ishchi chiziqlarni topish va o'qish, ya'ni ishni buyum tayyorlash uchun qanday harakatlarni amalga oshirish, qanday asboblarni ishlatish, mehnat harakatlarini ketma-ket bajarish tartibini aniqlash.
4. Materiallarni namuna, berilgan o'lchovlar bo'yicha belgilab chiqish. O'quvchilarni belgilash tartibini bilishlari va uni doskada belgilash bosqichlarini bajarayotgan yoki buyumni ko'rsatib tushuntirayotgan o'qituvchi bilan bir vaqtda bajarishlari lozim.
5. Belgilash ishlarini bajarish. Detailarni tayyorlash, detailarni moslash va uning barcha detallarini yig'ish; detallardan buyumni yig'ish jarayonida, buyum va uni detallariga ishlov berish jarayonida zarur bo'ladigan bilim va ko'nikmalarni egallash.
6. Harakatlanayotganda tekshirish, xato va kamchiliklarni tuzatish, ishni baholash.
7. Darsga yakun yasash, yangi vazifalar qo'yish.

Texnologiya ta'limida amaliy ish mashg'ulotlari tashkil qilishning bu tartibidan o'qituvchi mazkur dars uchun belgilangan aniq buyum yoki ishning xususiyatlarini nazarda tutib foydalanadi.

Amaliy ishlar jarayonida o'quvchilarda mehnatga qiziqishning muhim talablaridan biri ishlanadigan buyumni to'g'ri tanlashdir. O'quvchilar tayyorlanadigan narsalarni nimaga kerakligini, qayerda ishlatilishini bilishlari kerak.

Bu ish turlarini barchasi boshlang'ich sinflarda qo'l mehnati jarayoni o'quvchilardagi kasb tanlash ishlariga qaratilgan.

O'quvchilar ishlayotgan materiallarga tejamkorlik bilan munosabatda bo'lishlari, o'z ishlarini rejalashtira bilishlari, materialni tejamkorlik bilan sarflashlari, vaqtdan unumli foydalanishlari, o'qituvchi ko'rsatmasiga amal qilishlari, shu bilan birga ish joyini toza va ozoda saqlashlari, mashg'ulotdan so'ng sinfni tozalab qo'yishlari kerak.

Boshlang'ich sinflarning texnologiya ta'limi darslarida o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish bo'limi o'quvchilarning kiyim-kechaklariga va turar joylariga qarashni, nonushta, tushlik va kechki ovqat uchun dasturxon tuzashni o'z ichiga oladi. Bu darslarni yil boshida o'tkazish tavsiya etiladi, bundan maqsad o'qituvchilarni va ota-onalarni yil davomida bolalarni olgan bilimlarini qanday qo'llayotganliklarini va sinfda navbatchilik qilganda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, uyda ota-onalariga yordam berishlariga imkon berishdir.

Texnikaga oid bo'limi texnologiyaning quyidagi turlarini qog'oz va karton bilan ishlash, mato bilan ishlash, turli materiallardan plastilin, tabiiy va neorganik materiallar somon, kuritilgan barglar, patlar, chig'onok, loy, qum, sement, yog'och, yumshoq sim, tunika va boshqa materiallar bilan ishlashni o'z ichiga oladi.

O'quvchilarga buyumlar yasash tartibi haqida bilimlar olgan vaqtlarida ya'ni yig'ish, ishlov berish to'g'risida, ishlatib ko'rish, xato va kamchiliklarni yo'qotish haqida, ish o'rnini tashkil qilish va boshqalar to'g'risida tasavvur hosil bo'ladi. Bu elementlarning barchasi keyinchalik modellar va texnikaviy o'yinchoqlar tayyorlashda qo'llaniladi, umumlashtiriladi, bolalarning ijodiy fikrini o'stiradi, to'plangan mehnat tajribasini tevarak-atrofdagi texnika bilan bog'lashlariga yordam beradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hamkorlik munosabatlariga ijodkorlik bilan yondashish vositasida o'quvchilarni o'rganuvchi va tarbiyalanuvchiga aylantirish o'qish-o'qitish jarayonini muvaffaqiyatli olib borishning asosiy sharti bo'libgina qolmay, balki ularni har jihatdan barkamol insonlar qilib tarbiyalashning ham muhim sharti hisoblanadi. Rivojlanib borayotgan bu davrning o'qituvchilari ta'lim berishning zamonaviy usullarini dars jarayonlariga tadbiiq qilishlari, darsning sifatli va qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Bunda xorijiy tajribalardan foydalanish, rivojlanib borayotgan davlatlarning ta'lim daturlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan abiyotlar:

1. Sanaqulov X.R, Xodiyeva D.P, Sanaqulova A.K .“Texnologiya” 2-sinf darsligi. T.: “Sharq”. 2018-yil
2. Sanaqulov X.R, Xodiyeva D.P, Sanaqulova A.K Mehnat ta'limi 3-sinf darsligi.. T.: “Sharq”. 2016-yil
3. Sanaqulov X.R, Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o'qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.
4. Sanaqulov X.R, XodiyevaD.P. Boshlang'ich sinflarda qo g'ozdan amaliyishlar. O'quv-metodik qo'llanma. T.:Navro'z. 2014-yil.